

Isabela Rocha

Mestra em Ciência Política pelo Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília (Ipol-UnB). Membro da diretoria do Fórum para Tecnologia Estratégica dos BRICS+. Coordenadora do Grupo de Trabalho em Estratégia, Dados e Soberania do Grupo de Estudos e Pesquisas em Segurança Internacional do Instituto de Relações Internacionais (Gepsi-Irel) e membro do Grupo de Pesquisa Informação Pública e Eleições (IPÊ), ambos da Universidade de Brasília. Tem experiência na área de comportamento político, ciências sociais computacionais e relações internacionais. **Contato:** rocha@bricstechforum.org.

Claudio Andrés Tellez Zepeda

Doutor em Relações Internacionais (IRI/PUC-Rio), matemático e doutorando em Física (ITA/SP). Membro do Grupo de Trabalho em Estratégia, Dados e Soberania do Grupo de Estudos e Pesquisas em Segurança Internacional do Instituto de Relações Internacionais (Gepsi-Irel) e do Grupo de Teoria, Arte e Política (GTAP) do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). **Contato:** tellez.ca@gmail.com.

Joscimar Souza Silva

Doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Professor no Instituto de Ciência Política (Ipol) da Universidade de Brasília (UnB) e compõe a Diretoria da Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais (Abrapel). Pesquisador-líder do Grupo de Pesquisa Informação Pública e Eleições (IPÊ) na UnB. Tem experiência na área de comportamento político e eleitoral, comunicação política e opinião pública. **Contato:** joscimar.silva@unb.br.

A Máquina de Guerra do século XXI: logística, informação e *PsyOps* alimentadas por dados

*21st Century Warfare: Logistics,
Information, and Data-Driven
Psychological Operations*

Resumo:

Neste trabalho, abordamos a proliferação de conteúdo no Éter comunicacional e seu impacto na Máquina de Guerra contemporânea, destacando a relevância da natureza transnacional dos dados. Nosso objetivo é articular a atualização de alguns conceitos-chave de Clausewitz e Sun Tzu, enfocando logística, informação e PsyOps (operações psicológicas) no século XXI. Argumentamos que, na era digital, Força e Tática envolvem controle da informação, enquanto inteligência requer análise em meio à desinformação. Demonstramos como a Identidade Nacional é influenciada por narrativas transnacionais, desafiando a coesão nacional, e discutimos os desafios da preservação da coesão social e resiliência psicológica diante de influências disruptivas por meio dos conceitos de Moral e Vontade. Este estudo contribui para o campo da ciência política, estudos de segurança, estudos estratégicos e defesa ao oferecer uma análise das dinâmicas contemporâneas da guerra e da segurança em um mundo cada vez mais digitalizado e interconectado.

Palavras-chave:

Máquina de Guerra; Éter comunicacional; Estratégia de dados; Inteligência; PsyOps.

Abstract:

In this paper we address the proliferation of content in the communicational Ether and its impact on contemporary warfare, highlighting the relevance of the transnational nature of data. Our goal is to articulate and update some key concepts from Clausewitz and Sun Tzu, focusing on logistics, information, and Psyops in the 21st century. We argue that, in the digital era, Force and Tactic involve control of information, while Intelligence requires analysis amidst disinformation. We demonstrate how National Identity is influenced by transnational narratives, challenging national cohesion, and discuss the challenges of preserving social cohesion and psychological resilience in the face of disruptive influences through the concepts of Morale and Will. This study contributes to the fields of political science, security studies, strategic studies, and defense by offering an analysis of the contemporary dynamics of war and security in an increasingly digitalized and interconnected world.

Keywords:

War Machine; Communicational ether; Data strategy; Intelligence; PsyOps.

1. Introdução

Na atualidade, testemunhamos a produção e proliferação exponencial de conteúdos no Éter, conceito proposto por Hardt e Negri (2004) para denotar um espaço comunicacional desterritorializado que desafia diretamente o exercício tradicional da soberania por parte dos Estados. A despeito de alguns autores terem caracterizado a época contemporânea como Era da Informação, seja como momento de transição da sociedade industrial (segunda onda) para um momento de predomínio de articulações informacionais (terceira onda) (Toffler, 1980), seja pela ascensão e consolidação da sociedade em rede com um desenvolvimento econômico baseado no informacionalismo (Castells, 1996) que a literatura diverge sobre os efeitos nos Estados nacionais (Castells, 2018; Norris; Inglehart, 2009), talvez seja mais adequado descrever a época atual como Era dos Dados, como proposto por Rhukuzage (2020). Afinal de contas, a humanidade produz, diariamente, quantidades cada vez maiores de dados (*bytes*) que precisam ser devidamente identificados, coletados, filtrados e submetidos a processos analíticos para a produção de informações capazes de orientar escolhas e processos decisórios.

Assim como o Éter transcende as fronteiras físicas, os volumes massivos de dados (*big data*) fluem livremente pelas redes globais de comunicação. Ademais, como os *big data* são gerados continuamente a partir de diversas fontes e não se confinam a espaços físicos, isso dificulta sua regulação e controle por parte das autoridades estatais. Finalmente, assim como o Éter é um espaço de rápida disseminação de ideias, opiniões e movimentos de caráter político e social, o volume praticamente inmensurável dos *big data* possibilita que corporações globais e organizações políticas possam disseminar informações/desinformações capazes de influenciar narrativas e mobilizar grupos sociais, manipular preferências individuais e estabelecer padrões comportamentais (Schüz; Jones 2024; Altay *et al.*, 2023).

Dessa forma, assumimos neste trabalho o pressuposto teórico de que, no Éter, os dados – especialmente em volume massivo – são uma importante força motriz da sociedade digital e sua natureza transnacional constitui um ativo estratégico inestimável, dada a sua capacidade, ainda pouco estudada, de mobilizações comportamentais e atitudinais em sujeitos envolvidos pelo Éter. Podemos tratar desses aspectos ao estudar

mobilizações e ativismo político, processos eleitorais, mas pouco tem sido produzido sobre isso de maneira aplicada ao estudo das guerras. Considerando essa lacuna, a pergunta de pesquisa que estabelecemos é: **como o uso massivo de dados em contextos de guerra pode ser compreendido a partir do cânone teórico?** Para iniciar uma incursão neste debate, realizamos aqui um levantamento bibliográfico no campo da Ciência Política e Relações Internacionais buscando lançar luz sobre o tema. A fim de exemplificação, o artigo remete ao atual contexto de guerra entre Israel e Palestina (2023-2024), e o desenvolvimento de novas tecnologias de guerra no contexto da Guerra na Ucrânia (2022-2024), pensando na discrepância de forças e de dados disponíveis para uso no referido contexto bélico, assim como no conflito na região de Nagorno-Karabakh entre a Armênia e o Azerbaijão no ano de 2020, quando *drones* foram utilizados pela primeira vez em escala massiva.

Reconhecemos que parte da literatura disputa a afirmativa das consequências socioculturais da globalização das tecnologias digitais sobre as culturas locais. Estudando os padrões culturais a partir da teoria do desenvolvimento humano, Norris e Inglehart (2009) duvidam da capacidade das tecnologias de comunicação globalizadas de afetar decisivamente as culturas nacionais, argumentando que os padrões culturais se alteram de maneira lenta e processual, estando essa mudança mais relacionada a fatores geracionais do que a efeitos da globalização das comunicações. Porém, estudos locais, balizados na mesma teoria de Norris e Inglehart, têm apontado que a ampliação do acesso às mídias digitais tem provocado alterações atitudinais e no comportamento político de gerações mais jovens e com maior mobilidade cognitiva (Moreno, 2018; Telles; Mundim; Lopes, 2015; Silva, 2021; Silva, 2022).

No que diz respeito especificamente à Máquina de Guerra, concebida como um processo em constante evolução que perturba as ordens estabelecidas e fomenta novas formas de organização e poder (Deleuze; Guattari, 1987), o caráter transnacional dos dados e seu impacto sobre as dinâmicas sociais se tornam uma ferramenta poderosa nas mãos de entidades supranacionais que, em prol de interesses políticos e econômicos particulares, operam nos limiares da jurisdição e da soberania para conduzir processos políticos, desestabilizar estruturas sociais e promover formas de organização e manifestação do poder para o avanço de agendas

específicas e para a dissimulação, ou naturalização, das formas como esse poder opera na produção de relações de dominação e subjugação e na criação e reprodução de crenças compartilhadas que possibilitam o funcionamento desse poder praticamente sem contestação (Silveira; Cassino, 2020). Cabe, aqui, refletir sobre o papel da teoria crítica, que, de acordo com Shapiro (1991), consiste justamente em trazer à luz os mecanismos de operação do poder sob diversas formas de ocultamento e familiarização – tal como ocorre, nos dias de hoje, com os poderes econômico e político, que utilizam ferramentas algorítmicas e dados para criar necessidades de consumo, conduzir processos eleitorais e afirmar agendas políticas discriminatórias (Klinger, 2023; Pfeiffer, 2022; Ferrer *et al.*, 2021; Silva, 2023).

Para a ciência e a teoria política contemporânea, assim como para o campo de estudos das Relações Internacionais (que compreendem relações de interdependência estratégica fundamentadas no emprego de informações por parte dos agentes políticos para a orientação adequada dos processos de tomada de decisões (Lake; Powell, 1999)), é pertinente, portanto: entender como a disseminação e o controle da informação afetam as dinâmicas de poder e as estratégias de guerra; identificar os desafios que as autoridades estatais (e suas respectivas sociedades) enfrentam para manter sua soberania em um ambiente no qual a informação transcende fronteiras e é frequentemente controlada por atores supranacionais; avaliar como a coleta, a análise e o uso de dados como ferramentas estratégicas estabelecem uma interseção entre a tecnologia da informação e a Máquina de Guerra nas esferas digital e informativa; e refletir a respeito dos desafios éticos e políticos relacionados à manipulação deliberada de informações, desinformações e controle de narrativas – assim como o impacto dessas operações sobre a integridade psicológica e emocional do público submetido a influências disruptivas.

Nesse contexto, o propósito deste artigo é articular os conceitos de dois clássicos dos estudos da guerra: Clausewitz (2007) e Sun Tzu (2010), de maneira a compreender o funcionamento da Máquina de Guerra do século XXI, particularmente no que diz respeito à logística, informação e *PsyOps* (operações psicológicas), elencando alguns exemplos elucidativos. De Clausewitz, analisaremos os conceitos de Força, Nação e Vontade; de Sun Tzu, abordaremos suas concepções de Tática, Inteligência e Moral.

Trabalharemos sobre esses conceitos à luz da estrutura de inteligibilidade proporcionada pelo novo milênio, caracterizado pelo domínio da informação digital e pela interconectividade global.

No contexto digital contemporâneo da Era dos Dados, a Força e a Tática transcendem as capacidades militares tradicionais, incorporando também o poder de influenciar e controlar informações e tecnologia. Isso implica na execução de manobras habilidosas em meio ao vasto oceano de dados, utilizando-se das ferramentas digitais não apenas para obter vantagens estratégicas, mas também para evitar armadilhas cibernéticas (Silveira; Cassino, 2020). A Força e a Tática, portanto, dialogam com a inteligência, que evolui para incluir a habilidade de decifrar e analisar informações em um mundo inundado de dados. Na atualidade, compreender as intenções e capacidades dos adversários, bem como discernir fatos (informações) em meio ao volume de peças de desinformação ocultadas nos *big data*, torna-se uma necessidade premente. A Nação, assim como a Identidade Nacional, é influenciada pela globalização das comunicações e pela prevalência de narrativas transnacionais.

Finalmente, a Vontade e a Moral, no cenário digital, estabelecem uma relação dialógica com a concepção dostoiévskiana (2018) de espírito do povo, referindo-se à capacidade de uma nação de manter sua coerência, moralidade, livre-arbítrio e destino compartilhado quando confrontada com a desinformação, polarização e manipulação algorítmica.

Além desta seção introdutória, este artigo contará com mais três partes. A próxima seção será dedicada a uma breve revisão de concepções presentes em Clausewitz e Sun Tzu, explorando o conceito de Máquina de Guerra por meio da perspectiva de Deleuze e Guattari (2005) e de Hardt e Negri (2001), uma vez que as características do contexto digital contemporâneo implicam na necessidade de interpretar a guerra como uma manifestação complexa de forças políticas, culturais e tecnológicas que transcendem as noções convencionais de combate militar. Serão articulados, primeiramente, o conceito de Força, Tática e Inteligência, e, em seguida, o de Nação, Vontade e Moral. Uma vez revisados (e atualizados) tais conceitos, será investigada a reconfiguração da logística, informação e *PsyOps* (Narula, 2004), como fundamentado originalmente por Linebarger (1948), em uma sociedade alimentada por grandes volumes de dados, abrindo assim espaço para discussões sobre o papel crescente da

ciberguerra e da influência digital no cenário contemporâneo de conflitos (Silveira; Cassino, 2020). Finalmente, a última seção será dedicada a explorar a intersecção entre tecnologia de ponta, guerra e defesa, examinando como a inovação tecnológica redefine o equilíbrio de poder global e reconfigura tanto a guerra quanto a paz.

2. Repensando Clausewitz e Sun Tzu

2.1. A Máquina de Guerra do novo milênio

Historicamente, a guerra sempre esteve intimamente relacionada com o desenvolvimento tecnológico. Essa relação pode ser observada desde a invenção da pólvora, que revolucionou a arte da guerra na Idade Média, até as recentes inovações digitais e cibernéticas. O desenvolvimento da internet e das tecnologias digitais também está associado aos contextos de expansão das tecnologias de guerra (Castells, 1999; Silveira; Cassino, 2020). Um exemplo recente foi o uso de *drones* no conflito na região de Nagorno-Karabakh entre a Armênia e o Azerbaijão no ano de 2020: os *drones*, principalmente os modelos Bayraktar TB2, desempenharam um papel crucial no monitoramento e ataque das posições armênias pelo Azerbaijão, sendo extremamente eficientes na destruição de tanques, artilharia e infraestrutura militares. Esse uso inovador de tecnologia não só virou a maré do conflito a favor do Azerbaijão, mas também sinalizou uma mudança significativa na guerra moderna, demonstrando a eficácia dos Veículos Aéreos Não Tripulados (UAVs) em operações militares.

Para além dos avanços tecnológicos *stricto sensu*, a guerra cibernética tornou-se um campo de batalha crucial, como evidenciado pelos ataques cibernéticos russos na Ucrânia, que visavam a desestabilizar a infraestrutura e a comunicação do país, dificultando o acesso de ucranianos a informações confiáveis e serviços essenciais. Por meio de campanhas de *phishing* e explorando vulnerabilidades não corrigidas em servidores locais, agências de segurança russas foram capazes de comprometer os serviços de Tecnologia e Informação (TI) ucranianos, permitindo conduzir operações de destruição e extração de dados, além de espionagem e vigilância de longo prazo (Bondar, 2022).

Neste sentido, tanto Deleuze e Guattari (2005) quanto Hardt e Negri (2001) identificam um processo de desterritorialização da guerra e da política. Para Deleuze e Guattari, a desterritorialização da política se re-

fere à dissolução ou deslocamento das fronteiras tradicionais e estruturas de poder, e, no contexto de sua filosofia, a desterritorialização envolve o movimento pelo qual algo escapa ou diverge de uma territorialidade estabelecida, uma condição ou sistema. No mesmo sentido, Hardt e Negri descrevem o Éter como uma espécie de substância imaterial e onipresente que permeia a vida contemporânea, refletindo a globalização e a comunicação instantânea e sem fronteiras proporcionada pela internet. Assim, o Éter representa a dimensão virtual, o espaço de redes e conexões que permeiam a sociedade contemporânea, permitindo a formação de uma comunicação e interação que transcende os limites físicos e nacionais. Ao acessar a internet, os usuários moldam ativamente esse Éter, engajando-se em interações que transcendem limites geográficos e temporais, desafiando as fronteiras tradicionais da soberania territorial – soberania esta que envolve a prática institucional normativa-legal ou a ordem imposta pelo regime tanto das instituições quanto da guerra.

Deleuze e Guattari veem a desterritorialização como uma força fundamental de mudança e inovação, que tem o potencial de subverter e transformar ordens estabelecidas. Além disso, o conceito de Éter de Hardt e Negri ilustra como a soberania, que desde o início da modernidade estabeleceu uma ligação ao território físico do Estado (Agnew, 2009) e, a seguir, do Estado-nação (Shapiro, 2004), agora flui por meio de redes globais, economias interligadas e sistemas de informação, refletindo uma nova era de império – não no sentido de um domínio imperial clássico, mas como uma estrutura de poder descentralizada e difusa.

Ainda que Deleuze e Guattari tenham interpretado a desterritorialização por meio da emergência de novos espaços de poder e formas de organização que transcendem as barreiras geográficas e institucionais tradicionais, o que inclui em sua revisão os movimentos sociais, as formas de governança em rede ou a influência de tecnologias de comunicação globais que reconfiguram o cenário político tradicional, Hardt e Negri (2001) acertaram ao compreenderem o papel das corporações neste novo arranjo global desterritorializado que denominam como Império, uma forma de soberania global descentralizada, em que o poder não é exercido por um Estado-nação específico, mas por uma rede interconectada de corporações multinacionais, instituições supranacionais e mecanismos de capitalismo global. Isso pois as corporações multinacionais são agentes-

-chave, exercendo influência significativa sobre as políticas econômicas e sociais em escala global através do Éter, em que podem manipular mercados, recursos e mão de obra por meio de uma lógica de capitalismo global. Os autores haviam identificado, então, entidades como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, que estabeleceram normas e regras que favoreceriam a expansão do capital global como mantenedores do Império; porém, ao considerar dados como um insumo estratégico de extremo valor, a *Big Tech* hoje opera um papel de semelhante, senão de maior importância, do que essas instituições financeiras tradicionais, redefinindo o próprio conceito de Império na era da informação e posicionando-se como novos pilares de poder na arquitetura global desterritorializada, moldando a sociedade e a política em um nível tanto visível quanto invisível.

A *Big Tech* refere-se aos gigantes tecnológicos que dominam o setor, como Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft. Essas corporações têm um papel central na economia digital, não apenas como líderes em inovação e desenvolvimento tecnológico, mas também como controladoras de uma quantidade colossal de dados. Os dados, considerados o “novo petróleo” da economia global, são coletados, processados e utilizados por essas empresas para uma variedade de fins, desde a personalização de serviços até a influência em decisões de mercado e políticas públicas. Além do controle sobre os dados, a *Big Tech* também desempenha um papel crucial na infraestrutura da internet (Van der Vlist *et al.*, 2024). Embora a infraestrutura física da internet, como cabos de fibra óptica e satélites, possa ser nacionalizada ou operada por diversas empresas ao redor do mundo, a realidade é que a eficácia, a acessibilidade e a própria funcionalidade da internet dependem em grande medida dos serviços e plataformas fornecidos pela *Big Tech*. Esses gigantes tecnológicos não apenas facilitam o acesso à informação e comunicação por meio de suas plataformas, mas também controlam importantes aspectos da infraestrutura digital, como servidores em nuvem e sistemas de dados, a personalização de serviços e até a influência em decisões de mercado e políticas públicas (Klinge *et al.*, 2022).

Antes de adentrar na logística, informação e *PsyOps* no contexto das guerras contemporâneas, serão articulados os conceitos de Força, Tática e Inteligência, e Nação, Vontade e Moral para Clausewitz (2007) e Sun Tzu

(2010), ambos clássicos. Porém, vale mencionar, de maneira a melhor articular tais conceitos, como estes conceitos serão abordados na próxima seção.

Logística, em um sentido moderno, vai além do mero transporte e distribuição física; ela se entrelaça profundamente com o fluxo de informações e a gestão de dados. Esta abordagem ressoa com a ideia de desterritorialização de Deleuze e Guattari, em que as fronteiras tradicionais são quebradas e substituídas por redes dinâmicas e fluxos contínuos, permitindo mobilidade e eficácia operacionais sem precedentes. A logística se torna uma ferramenta crucial na guerra contemporânea, não apenas em termos físicos, mas também na manipulação e distribuição de informações. No que tange à informação, a sua centralidade na guerra moderna é um reflexo do Éter de Hardt e Negri. O poder, nesse contexto, é exercido por meio da capacidade de acessar, controlar e disseminar informações, tornando-se um recurso tão vital quanto qualquer ativo militar.

A guerra de informações se encaixa perfeitamente no quadro de um Império desterritorializado, no qual as batalhas não são travadas apenas em campos físicos, mas no domínio da percepção, da consciência e da realidade virtual. Finalmente, as *PsyOps*, que envolvem o uso estratégico de informações para influenciar a percepção e o comportamento do público-alvo, são exemplares da desterritorialização e da reterritorialização discutidas por Deleuze e Guattari (2005). As operações psicológicas vão além da manipulação da realidade física; elas remodelam as realidades cognitivas e emocionais, desempenhando um papel fundamental na guerra ao moldar crenças, atitudes e comportamentos. Elas também são parte integrante do Império de Hardt e Negri (2001), funcionando como ferramentas por meio das quais o poder difuso e onipresente se manifesta, moldando narrativas e influenciando a opinião pública em uma escala global. Portanto, logística, informação e *PsyOps* representam aspectos fundamentais da Máquina de Guerra do novo milênio, exemplificando a fusão de guerra, tecnologia e poder em uma era de desterritorialização e Império globalizado.

2.2. Força, Tática e Inteligência

Clausewitz (2007) define a guerra como um ato de força para impor a vontade de uma nação sobre outra. Assim, a Força é tanto física quanto

moral e psicológica, englobando a capacidade de uma nação em mobilizar, dirigir e sustentar operações militares, bem como a vontade de lutar, a moral das tropas e o apoio dos civis. A força deve ser usada de maneira eficaz e proporcional aos objetivos da guerra, uma vez que a guerra é a continuação da política por outros meios, e que o uso do poderio militar deve estar alinhado com os objetivos políticos de um Estado. Desta maneira, a força deve ser usada de maneira eficaz e proporcional aos objetivos da guerra, e o uso da Força deve estar alinhado com os objetivos políticos de um Estado. A noção de Tática para Sun Tzu (2010) é relativamente semelhante, uma vez que é definida como a arte de organizar e manobrar forças militares em campo para obter vantagem sobre o inimigo, visando à vitória, com ênfase na adaptabilidade, uma vez que um comandante hábil deve ser capaz de reagir e mudar sua Tática conforme as circunstâncias do conflito. A Tática eficaz envolve também a decepção, a surpresa e o aproveitamento das fraquezas do inimigo, e Sun Tzu valoriza o uso de estratégias indiretas, com a máxima de que vencer o inimigo sem precisar lutar é a forma mais elevada de vitória.

No mesmo sentido, Sun Tzu enfatiza a importância da Inteligência no contexto da guerra, considerando-a um elemento fundamental para alcançar a vitória. Para ele, a Inteligência não se limita apenas à coleta de informações sobre o inimigo, mas abrange a compreensão profunda dos pontos fortes e fracos tanto do adversário quanto dos próprios, destacando que o conhecimento preciso e oportuno pode ser decisivo, permitindo um comandante habilidoso a planejar estratégias eficazes e a tomar decisões que evitem confrontos desnecessários e maximizem as chances de sucesso. A Inteligência, portanto, é vista como uma ferramenta estratégica que habilita a manobra e a adaptação em meio ao panorama em constante mudança do campo de batalha, alinhando-se com a máxima de “conhecer a si mesmo e conhecer o inimigo” para garantir a vitória em todas as batalhas.

A noção de Tática para Sun Tzu, que utiliza da Inteligência para vencer o inimigo dispondo do uso mínimo de Força, dialoga com a filosofia Taoísta de Wu Wei, o “agir não agindo”. A máxima de Sun Tzu de vencer sem lutar é a quintessência do Wu Wei no contexto militar. Ela propõe alcançar a vitória com o mínimo de esforço e conflito, usando estratégias indiretas como decepção e surpresa para desestabilizar e derrotar o inimigo

sem a necessidade de combate aberto. Enquanto isso, Clausewitz enfatiza a Guerra Total e a importância do confronto direto como meio de impor a Vontade de uma nação sobre outra, já que a guerra consiste em um ato de violência intencional para compelir o oponente a submeter-se à sua vontade. Assim, em contraste com a abordagem de Sun Tzu, Clausewitz argumenta a favor da aplicação direta da força e do confronto decisivo, enfatizando a importância do ponto culminante da vitória – o momento em que um ataque decisivo pode quebrar a Vontade do inimigo.

Naturalmente, como Sun Tzu foi influenciado pela filosofia Taoista, Clausewitz também foi influenciado pela Filosofia Alemã, particularmente pelas correntes que emergem na era do Romantismo e do Idealismo Alemão, enfatizado por sua perspectiva da guerra como um fenômeno holístico e a ênfase na Moral e na Vontade. Por exemplo, ao interpretar Clausewitz à luz da Filosofia do Direito de Hegel (2000), a guerra seria um aspecto inerente à dialética do Estado, servindo como catalisador do progresso histórico e a realização da liberdade ética. Essa concepção ressalta a inevitabilidade e até a necessidade da guerra na trajetória de um Estado, refletindo o processo dialético pelo qual os Estados afirmam sua soberania, resolvem suas contradições e avançam na direção de uma ordem política mais racional e livre.

Ambas as perspectivas têm espaço na conjuntura contemporânea, particularmente à luz dos novos arranjos técnico-informacionais. Enquanto Tática indireta nos moldes propostos por Sun Tzu encontram paralelo nas operações cibernéticas, em que há ataques de desinformação, campanhas de influência digital e outras formas de guerra psicológica e de informação; a perspectiva de Clausewitz da guerra como um ato de força para impor a vontade, com ênfase no confronto direto por intermédio de novas tecnologias como os UAVs, ainda encontra aplicabilidade, especialmente em conflitos nos quais as ações militares convencionais continuam a desempenhar um papel crítico.

A era digital trouxe consigo um campo de batalha ampliado, no qual a guerra não é apenas travada em terrenos físicos, mas também no espaço cibernético e informacional. As táticas de Sun Tzu, com ênfase na adaptação, decepção e vitória indireta, ecoam nas estratégias empregadas em operações cibernéticas e guerra de informação, em que vencer sem um confronto direto é muitas vezes o objetivo. Da mesma forma, os princí-

pios de Clausewitz, com seu foco no uso da Força como continuação da política e na importância do confronto decisivo, podem ser observados em políticas de defesa e estratégias de segurança nacional que integram a força militar tradicional com capacidades cibernéticas e digitais.

2.3. Nação, Vontade e Moral

Enquanto Inteligência e Tática para Sun Tzu dialogam com os aspectos mais informacionais da guerra contemporânea, como exemplificado pelo uso de estratégias de uso de *malware* e *phishing* para espionagem e destruição de infraestrutura técnica com pouca disposição de Força, as noções de Vontade, Moral e Nação, particularmente para Clausewitz, dialogam de maneira profunda com os aspectos psicológicos da guerra contemporânea. Para Clausewitz, em consonância com a Filosofia Alemã de seu tempo, o uso da Força para alcançar a ponto culminante de vitória que quebraria a Vontade de seu inimigo é central para a vitória não apenas da guerra, mas da política de sua Nação. Para Clausewitz, a moral, entendida como o espírito combativo das tropas apoiadas pela população civil, é tão crucial quanto a capacidade militar efetiva. Isso se reflete na guerra contemporânea, em que estratégias psicológicas e operações de informação são utilizadas para fortalecer a determinação interna e enfraquecer a Vontade do adversário.

Neste sentido, a noção de Nação, ligada à identidade coletiva e ao propósito unificador, fortalece a resiliência e a motivação para o enfrentamento de diversas adversidades. Na obra *Os demônios*, Dostoievski (2018) reflete sobre as profundas qualidades morais e espirituais que definem a identidade coletiva de uma Nação, e tal espírito encapsula não apenas as tradições à moralidade do povo russo, mas também sua capacidade de resistir e perseverar diante de forças disruptivas, sejam elas oriundas da modernidade ou do radicalismo. Tal espírito, em diálogo com as noções de Moral e Vontade de Clausewitz, enfatiza que a força de uma nação em tempos de conflito não deriva apenas de sua capacidade militar, mas profundamente de sua coesão moral e vontade coletiva. Neste contexto, a Vontade de um Estado ou grupo em conflito, alinhada com a moral de suas forças e o suporte de sua população, torna-se um elemento decisivo, que pode determinar o sucesso ou o fracasso em enfrentar os desafios e superar o oponente, mesmo diante de desvantagens numéricas ou tecnológicas.

Assim, a integração das concepções de Nação, Vontade e Moral de Clausewitz com as reflexões de Dostoievski sobre a alma do povo russo, que engloba a identidade coletiva e o espírito de uma nação, oferece uma perspectiva útil para a compreensão da dinâmica dos conflitos contemporâneos, como o conflito entre o Estado de Israel e a Palestina, assim como a guerra na Ucrânia. Para Clausewitz, a interação entre a Vontade política, a moral das forças armadas e a Identidade Nacional é fundamental na condução e no resultado de um conflito, e a moral, nesse sentido, não se limita ao ânimo das tropas, mas se estende ao apoio e à determinação dos civis, ecoando esse espírito coletivo descrito por Dostoievski, já que para ele o caráter e a resiliência de uma Nação são moldados por suas tradições, valores e experiências históricas, que, em tempos de guerra, podem ser tanto um refúgio quanto uma fonte de inspiração para resistir e superar adversidades. Assim, a noção de Nação em Clausewitz e Dostoievski converge para a ideia de que a força de um Estado ou grupo em conflito emerge não só do seu poderio militar, mas também do tecido moral e cultural que sustenta a sociedade. Neste quadro, a Vontade, como um fator decisivo na guerra, abrange tanto a determinação política e estratégica dos líderes quanto o espírito inquebrantável da população, formando um alicerce sobre o qual estratégias e táticas são construídas e executadas.

Em contrapartida, para Sun Tzu, a moral está intrinsecamente ligada à habilidade do líder de inspirar confiança, disciplina e harmonia em suas tropas. Para ele, a Moral não é vista como mero estado emocional ou psicológico, mas elemento estratégico crucial. O comandante deve compreender e gerenciar a moral de seu exército, uma vez que um exército com alta moral é capaz de enfrentar desafios muito além de suas capacidades aparentes, enquanto a baixa moral pode levar exércitos mais fortes à derrota. Enquanto a noção de Vontade para Clausewitz e Dostoievski é mais associada à cultura e história compartilhada (a alma) de um povo, Sun Tzu compreende que a Moral elevada é alcançada por meio da liderança sábia e compassiva quando o general conhece intimamente suas tropas e seus soldados, tratando cada um com respeito e consideração. Além disso, a clareza da estratégia, a justiça nas decisões e a eficácia no comando são essenciais para manter o espírito combativo e o comprometimento das tropas. Assim, em contraste com Clausewitz, que associa moral principalmente com a vontade e o apoio do povo, Sun Tzu foca na

influência direta do líder sobre a moral de suas tropas e na utilização da moral como uma ferramenta tática para alcançar a vitória.

Novamente, existe espaço para ambas as perspectivas na guerra contemporânea. Enquanto Clausewitz e Dostoiévski focam na coesão moral e cultural ampla de uma sociedade como um pilar de força, Sun Tzu realça a importância do líder em cultivar e sustentar a moral dentro das estruturas militares. Essa diferença reflete abordagens distintas no que diz respeito ao papel da liderança, cultura e sociedade no contexto do conflito. Na era atual, caracterizada por guerras assimétricas, conflitos híbridos e uma crescente esfera de batalha digital, essas visões se entrelaçam. A influência direta e imediata do líder sobre suas tropas, conforme destacado por Sun Tzu, é crucial em operações táticas rápidas e precisas, enquanto a compreensão ampla de Vontade e Moral, como delineado por Clausewitz e Dostoiévski, é fundamental para sustentar campanhas de longo prazo e manter o apoio e a resiliência de toda a nação.

Vejamos, então, como esses conceitos centrais dialogam diretamente com a Logística, Informação e *PsyOps* no contexto do Éter comunicacional.

3. Logística, Inteligência e *PsyOps* alimentadas por dados

3.1. Logística e Infraestrutura

A Logística e a Infraestrutura militar podem ser definidas como um conjunto abrangente de práticas que incluem o planejamento, a movimentação e a manutenção das forças armadas, não apenas em conflitos, mas também em períodos de paz. Isso inclui tanto a gestão eficiente de suprimentos, equipamentos e transporte como a adaptação a novas tecnologias e a implementação de cadeias de suprimentos dinâmicas capazes de responder a uma variedade de desafios operacionais e estratégicos em um ambiente globalizado e tecnologicamente avançado. Historicamente, o próprio desenvolver de tecnologias de Logística e Infraestrutura de um exército era decisivo, uma vez que a capacidade de um país de mobilizar e sustentar forças armadas, não apenas em termos de equipamentos e suprimentos, mas também no suporte à infraestrutura, ao transporte, às comunicações e às instalações médicas podiam culminar na vitória sob exércitos menos desenvolvidos tecnologicamente. Por exemplo, durante as Guerras Napoleônicas e as duas Guerras Mundiais, a capacidade de movimentar rapidamente tropas e recursos, juntamen-

te com a eficiente gestão de suprimentos, muitas vezes determinava o resultado dos conflitos. Além disso, a manutenção e modernização da infraestrutura militar, a gestão dos estoques de equipamentos e a preparação para futuros conflitos são aspectos essenciais da logística militar contemporânea, o que é particularmente relevante em um mundo no qual a natureza dos conflitos está em constante mudança, exigindo adaptabilidade das forças armadas perante novas ameaças e tecnologias (Whitehall Papers, 2000).

Na contemporaneidade, a implementação de sistemas avançados de comunicação e informação tem sido fundamental para melhorar a eficiência e a rapidez da logística militar, uma vez que permitem o monitoramento em tempo real de recursos, a otimização de rotas de transporte e a gestão precisa de inventários, garantindo que as forças armadas sejam rapidamente abastecidas e equipadas para responder a qualquer situação. Essa ênfase na tecnologia, destacada por Simons (2001), reflete uma mudança fundamental na forma como a logística militar é conduzida no século XXI. Com a integração da tecnologia da informação, militares agora têm capacidades sem precedentes para análise de dados, permitindo-lhes antecipar necessidades logísticas e responder proativamente. Além disso, a introdução de Cadeias Dinâmicas de Suprimentos reconfigurou a abordagem tradicional da logística, permitindo a adaptação das cadeias logísticas em diversos terrenos ou situações voláteis.

Nesse sentido, a necessidade de se construir uma infraestrutura logística capaz de suportar uma variedade de missões militares em um contexto globalizado não se reduz à movimentação física de suprimentos, mas se abrange à capacidade de analisar grandes volumes de dados para uma gestão logística mais eficaz. Simons, por exemplo, também ressalta o uso de sistemas de rastreamento GPS para veículos e cargas e como o uso de tais tecnologias melhora significativamente a visibilidade e o controle sobre o movimento de suprimentos, enquanto sistemas automatizados facilitam a rápida realocação de recursos conforme as necessidades emergentes do campo de batalha. Além disso, novos recursos comunicacionais permitem a integração entre diferentes ramificações das forças armadas entre aliados internacionais. A interoperabilidade de sistemas logísticos, assim, é crucial para o sucesso de operações conjuntas e coalizões, em que a coordenação eficaz entre diferentes nações e serviços militares é essencial.

Neste cenário, plataformas de computação em nuvem, como a Amazon Web Services (AWS) e a Google Cloud Platform (GCP), desempenham um papel crucial na modernização da logística e infraestrutura militar. Essas plataformas fornecem a infraestrutura necessária para armazenar, processar e analisar grandes quantidades de dados, essenciais para a tomada de decisão estratégica e tática. Com o AWS e o GCP, as forças armadas podem aproveitar o poder da computação em nuvem para otimizar as operações logísticas, desde o gerenciamento de inventários até a análise preditiva para antecipar futuras necessidades de recursos. Por exemplo, a utilização da AWS permite o armazenamento seguro e a análise de dados de inteligência em grande escala, fornecendo informações valiosas que podem ser usadas para prever áreas de alta demanda de recursos ou identificar padrões que indicam possíveis ameaças. Essa capacidade de processamento de dados em tempo real é vital para manter a eficiência operacional, especialmente em ambientes dinâmicos de conflito. Da mesma forma, a GCP oferece ferramentas avançadas de análise de dados e aprendizado de máquina que podem ser utilizadas para melhorar a eficiência logística, por meio, inclusive, de sua ferramenta de inteligência artificial, o Gemini. Por exemplo, algoritmos de aprendizado de máquina podem ser aplicados para otimizar rotas de suprimentos, prever a manutenção de equipamentos e melhorar a alocação de recursos. Essas tecnologias também são fundamentais para desenvolver sistemas de comunicação mais eficientes e seguros, uma vez que permitem a criptografia de dados e a proteção contra ameaças cibernéticas.

As plataformas de computação em nuvem, como AWS e GCP, são exemplos da distribuição e descentralização descritas por Hardt e Negri (2004), em que o armazenamento de informações e recursos pode ser acessado globalmente e detido por corporações privadas, refletindo um império de redes e fluxos, em vez de estruturas de poder tradicionalmente centralizadas. Nesse mesmo sentido, Deleuze e Guattari (2005) definem a estrutura da Máquina de Guerra contemporânea como rizomática, isto é, uma estrutura sem centro, sem hierarquia e não linear. Ou seja, a capacidade de processamento de dados e comunicação oferecida por AWS, GCP e outras tecnologias avançadas permite uma abordagem mais rizomática na gestão logística. Além disso, a ênfase de Deleuze e Guattari na multiplicidade e na constante mudança é refletida na maneira como as forças armadas modernas devem se adaptar rapidamente a novas situações

e tecnologias, como o uso de análise preditiva e inteligência artificial, como as oferecidas pela GCP.

A eficácia na movimentação de tropas e gerenciamento de recursos, um princípio fundamental na estratégia militar de Sun Tzu (2010), encontra uma ressonância profunda nas práticas de logística e infraestrutura militar contemporâneas. Isso, pois, ressalta a suma importância da agilidade e da eficiência da gestão de recursos e movimentação como elementos essenciais para a vitória, o que é facilitado pelo uso de tecnologias avançadas, como sistemas de rastreamento de GPS e análise preditiva. Essa integração tecnológica possibilita um monitoramento em tempo real e a otimização de rotas de logística, refletindo a importância da agilidade e adaptabilidade enfatizadas por Sun Tzu. Ademais, como ressaltado por sua filosofia, a antecipação das necessidades e a possibilitação de planejamento meticuloso são facilitadas pela implementação de sistemas como a AWS e a GCP, uma vez que tais plataformas permitem que forças armadas prevejam necessidades futuras e preparem-se proativamente para cenários diversos, garantindo a eficiência e eficácia de gestão militares. A utilização estratégica de recursos, aspecto central na filosofia de Sun Tzu, também é refletida na modernização da gestão logística militar, uma vez que a eficiente gestão de inventários e a otimização do uso de recursos são imperativos para garantir que as forças não se esgotem nem desperdicem materiais essenciais.

Finalmente, a necessidade de adaptação e de flexibilidade, temas centrais na obra de Sun Tzu, pode ser incorporada de maneira ímpar na construção de cadeias de suprimento dinâmicas e eficientes devido à capacidade rápida de reconfiguração. Por meio, justamente, de modelos preditivos possibilitados por tecnologias de *big data* e inteligência artificial, como as oferecidas pela GCP e a AWF, militares podem ajustar rapidamente as operações logísticas em resposta a alterações no campo de batalha ou a desafios inesperados. Essa capacidade de adaptação reflete a máxima de Sun Tzu sobre o valor da flexibilidade e da aptidão de responder proativamente a um ambiente em constante mudança, e a habilidade de prever necessidades futuras e ajustar as estratégias logísticas em tempo real é uma manifestação direta dos princípios de Sun Tzu sobre o manejo eficaz de recursos e a maximização de vantagens estratégicas em situações voláteis.

Para Clausewitz (2007), cuja abordagem é profundamente ancorada no conceito de Força e a utilização estratégica dela, as práticas contemporâneas de logística e infraestrutura militar espelham diretamente suas reflexões a respeito da sustentação das operações militares. O uso eficaz da Força é crucial para impor a Vontade de uma nação sobre outra, e a modernização da logística e da infraestrutura, por meio do uso de tecnologias possibilitadas pela AWS e a GCP, exemplificam a maximização dessa Força, uma vez que garantem que as tropas estejam bem equipadas, que os recursos sejam gerenciados eficientemente e a que as operações militares sejam sustentáveis a longo prazo. Além disso, a ênfase de Clausewitz na importância da comunicação e coordenação dentro do esforço de guerra é refletida na infraestrutura militar contemporânea, especialmente no contexto de operações conjuntas e coalizões.

As plataformas de computação em nuvem oferecem soluções de comunicação avançadas, garantindo uma coordenação efetiva entre diferentes nações e serviços militares, um princípio fundamental para Clausewitz, que entendia a guerra como um ato complexo e profundamente interconectado. Além disso, a preparação para futuros conflitos, outra questão central nas obras de Clausewitz, também é um aspecto crucial na logística e infraestrutura militares modernas. A utilização da análise preditiva e sistemas inteligentes para antecipar e responder a futuras necessidades logísticas é uma manifestação contemporânea do pensamento de Clausewitz sobre a necessidade de prever e preparar-se para os desafios futuros da guerra.

Finalmente, a noção de Clausewitz de que a guerra é a continuação da política por outros meios é evidenciada na maneira como a logística militar é conduzida hoje. O alinhamento da estratégia militar com os objetivos políticos de um Estado é essencial e reflete a visão de Clausewitz sobre a interdependência entre a política e as operações militares. Assim, a logística e infraestrutura modernas não apenas apoiam as forças armadas em campo, mas também servem para avançar as estratégias políticas e os interesses nacionais, ilustrando a continuidade dos princípios de Clausewitz no contexto militar do século XXI.

3.2. Dados e Inteligência

A distinção entre a Era da Informação e a Era dos Dados é crucial para compreender a Máquina de Guerra do século XXI. Anteriormente,

discutimos a AWS e a GCP como elementos de infraestrutura, em vez do uso direto de Dados e Informação. Enquanto Logística e Infraestrutura lidam com o planejamento e a execução de operações físicas, como o transporte de insumos e movimentação de tropas, a Inteligência se refere ao uso estratégico de dados para fins militares. Rhukuzage (2020) aponta que a descentralização e a desterritorialização do poder global, onde fronteiras tradicionais e estruturas hierárquicas são substituídas por uma rede complexa e interconectada de poder que flui por meio de corporações multinacionais – como Google e Amazon –, instituições supranacionais e uma infinidade de dados gerados e compartilhados globalmente, culminam em um novo arranjo global desterritorializado que redefine o exercício do poder. A Era dos Dados, portanto, caracteriza-se pela geração e uso extensivo de dados em todos os aspectos da vida, estabelecendo uma realidade onde informações volumosas e dinâmicas são recursos críticos. Esse cenário atual de conflitos e estratégias militares é profundamente influenciado pelo fluxo de dados e pela capacidade de analisá-los e utilizá-los estrategicamente.

Um exemplo crasso do uso de dados produzidos voluntariamente sendo utilizados em contextos de guerra foi o da fotografia compartilhada na rede social Instagram, com localização, por voluntários brasileiros no início do conflito na Ucrânia,¹ o que ilustra vividamente como dados gerados por usuários em plataformas de mídia social podem ter implicações diretas em operações militares. As publicações feitas pelos brasileiros, destinadas a um público global, inadvertidamente forneceram informações valiosas sobre a localização de bases militares ucranianas – que foram prontamente atacadas. Estas informações, quando coletadas e analisadas pelos adversários (neste caso, as forças russas), tornam-se parte de uma estratégia de inteligência que pode ser empregada para direcionar ataques militares mais eficientes.

Esse exemplo ilustra um caso direto, em que uma publicação culminou em um ataque. Ainda que haja complexificação ao se tratar de grandes volumes de dados, a própria produção massiva de dados culmina no desenvolvimento de estratégias militares mais eficientes – afinal, quanto maior o volume de informações, mais acertada é a tática desenvolvida,

1. ALVES, Renato. Fotos de voluntários brasileiros na Ucrânia facilitariam ataques russos. O Tempo, 5 de julho de 2022. Disponível em: <https://www.otempo.com.br/politica/fotos-de-voluntarios-brasileiros-na-ucrania-facilitariam-ataques-russos-1.2633419>. Acesso em: 21 mar. 2024.

uma vez que os dados são gerados a partir de uma variedade de fontes, desde publicações em mídias sociais até informações de satélite e interceptação de comunicações –, que oferecem um panorama detalhado do ambiente operacional. A Inteligência obtida a partir de plataformas de mídias sociais digitais, nas quais os dados também podem ser coletados para entender padrões de comportamento, sentimentos populares e possíveis agitações sociais, para além do exemplo crasso dos brasileiros na Ucrânia que compartilharam sua localização no Instagram, já são praxe hoje em operações militares no estado da arte, que incluem análises de tendências e de conteúdo compartilhado, bem como o monitoramento de indivíduos ou grupos de interesse.

Desta maneira, a importância da Inteligência como processo de coleta de dados e desenvolvimento de conhecimento para tomada de decisões por agências militares e governamentais já é reconhecida: esta nova natureza de Inteligência proporciona realizações cruciais que permitem a compreensão profunda dos desafios de segurança contemporâneos. No atual cenário global, marcado por conflitos assimétricos e ameaças cibernéticas, a capacidade de decifrar e prever ações inimigas por meio da análise de dados torna-se fundamental para a manutenção da soberania e proteção nacional. Nesse sentido, a coleta de inteligência não se limita a atividades de vigilância ou reconhecimento tradicionais, mas abrange uma gama diversificada de fontes, incluindo comunicações digitais, redes sociais e sinais de satélite. Assim, o ciberespaço é um domínio de guerra crítico, no qual informações são armas e a proteção de infraestruturas digitais é vital, e a eficiência na coleta de inteligência cibernética e o desenvolvimento de estratégias para contrariar ciberameaças são essenciais para prevenir e responder a ataques digitais, que podem ter implicações diretas em segurança nacional e infraestrutura crítica (Gilad; Pecth; Tishler, 2020).

Nesse cenário, a análise de grandes volumes de dados, realizada por algoritmos avançados e sistemas de inteligência artificial, permite aos militares identificar padrões, prever movimentos do inimigo e desenvolver respostas táticas adaptativas. Isso não apenas melhora a eficácia das operações militares, mas também reduz os riscos e aumenta a precisão das ações. Por exemplo, o uso de dados de GPS e comportamento social, obtidos por meio de raspagem de dados em mídias sociais, pode for-

necer informações cruciais sobre a localização e o movimento de tropas inimigas, ou até mesmo revelar tendências e sentimentos populares que podem influenciar a guerra psicológica. Além disso, a disseminação de desinformação e propaganda, parte integrante das *PsyOps*, beneficia-se tremendamente da Era dos Dados. Estratégias sofisticadas de guerra psicológica agora podem ser alimentadas por análises detalhadas do comportamento *online*, permitindo campanhas de desinformação direcionadas e personalizadas. Tais estratégias visam não apenas a influenciar a percepção pública, mas também a moldar o comportamento dos adversários, criando confusão e desorientação. Abordaremos as *PsyOps* de forma mais detalhada na seguinte subseção.

Clausewitz (2007) ressalta em sua filosofia a noção de “neblina da guerra”, a qual se refere à incerteza inerente e à falta de clareza sobre as condições e capacidades do inimigo no campo de batalha, enfatizando a importância do conhecimento e da inteligência em operações bélicas, considerando que a capacidade de coletar e analisar uma vasta gama de dados é um diferencial crucial. Na visão de Clausewitz, a guerra é um ato de força, uma imposição da vontade sobre o adversário, e a eficácia dessa força está intrinsecamente ligada à capacidade de entender e antecipar as ações do inimigo. A Era dos Dados, com sua ênfase na coleta de informações a partir de múltiplas fontes, oferece uma oportunidade sem precedentes para iluminar essa “neblina” e possibilitar ações militares mais informadas e eficazes. Além disso, para Sun Tzu (2010), que ressalta a importância da inteligência, espionagem e conhecimento do inimigo, a Era dos Dados e o processamento em larga escala permitem uma aplicação de sua sabedoria em escala sem precedentes. Isso, pois, “conhecer o inimigo” e “conhecer a si mesmo” tornam-se um processo facilitado pela coleta de dados locais ou estrangeiros. A capacidade de coletar e analisar dados de fontes como mídias sociais, redes de comunicações digitais e sinais de satélite oferece uma compreensão detalhada das capacidades, posições, comportamentos e possíveis intenções do inimigo.

As operações de inteligência modernas, enriquecidas por tecnologias de coleta e análise de dados, são a manifestação contemporânea dos princípios atemporais de guerra propostos por esses dois teóricos militares clássicos, uma vez que a capacidade de utilizar informações para formular estratégias efetivas e adaptativas no campo de batalha a partir de dados

colhidos do Éter comunicacional reflete o ideal de Sun Tzu de vencer sem lutar, enquanto a ênfase na inteligência e na previsão para maximizar a eficácia da força ressoa com as proposições de Clausewitz. Esses processos de construção de Inteligência, posteriormente, podem ser mais bem utilizados em operações militares – e, na Era dos Dados, particular atenção deve ser dada às *PsyOps*.

3.3. Moral e *PsyOps*

A obra seminal de Paul M. A. Linebarger (1948) proporciona uma discussão a respeito de teorias e práticas de guerra psicológica (inclusive aplicações militares e políticas). *PsyOps*, ou Operações Psicológicas, compreendem conjuntos de atividades planejadas e implementadas com o propósito de exercer influência sobre atitudes, emoções, motivos e comportamentos de indivíduos, de grupos específicos de pessoas ou mesmo de sociedades. Trata-se de operações conduzidas por agências governamentais ou militares e mesmo outras entidades (inclusive com a participação de corporações) para atingir certos objetivos estratégicos, tais como: desmoralizar adversários, destruir reputações, obter apoio de populações ou desencorajar ações de antagonistas.

Como mecanismos de manipulação psicológica, as *PsyOps* podem compreender diversas técnicas de persuasão e manipulação, como por exemplo a produção e disseminação de propaganda (Abrams, 2016), o emprego de meios de comunicação de massa, a elaboração de narrativas persuasivas e outras ferramentas de influência psicológica, muitas vezes de caráter disruptivo. Herman e Chomsky (1988) apontam que *PsyOps* são empregadas com frequência por governos e corporações para controlar informações, moldar percepções e conduzir a opinião pública em prol da satisfação de interesses específicos. A partir de uma perspectiva econômica, Naomi Klein (2007) aborda como técnicas psicológicas são utilizadas para, a partir de crises e desastres, facilitar a implementação de políticas impopulares e promover agendas econômicas e políticas específicas. Ellul (1962) conceitualiza a propaganda como o efeito de uma sociedade tecnológica e como ferramenta de manipulação de comportamentos, com a finalidade de dissimular elementos opressivos e facilitar a submissão.

Em nosso contexto contemporâneo, cabe destacar a obra do cientista da computação Jaron Lanier (2018), que tem se dedicado a explorar

como técnicas de *PsyOps* ocorrem em algoritmos de plataformas de mídias sociais, priorizando o engajamento e o sensacionalismo em detrimento de fatos e informações. Dessa maneira, a manipulação algorítmica, no contexto do Éter na era dos *big data*, possibilita a instrumentalização dos usuários de mídias sociais para a disseminação de desinformações, fomentar comportamentos viciosos e orientar comportamentos de indivíduos e de grupos sociais para fins comerciais e políticos.

A esse respeito, a jornalista investigativa Carole Cadwalladr (2018) dedicou-se a expor o ecossistema de *fake news* e de campanhas de desinformação elaboradas para influenciar a opinião pública e resultados de pleitos eleitorais. Por ter exposto o escândalo de dados envolvendo o Facebook e a Cambridge Analytica, que consistiu na coleta inadequada de informações privadas de dezenas de milhões de pessoas para fins políticos, foi finalista do Prêmio Pulitzer de 2019. O escândalo do Facebook e a Cambridge Analytica contribuiu para trazer à luz como campanhas eleitorais contemporâneas, articuladas em redes e impulsionadas em mídias sociais, têm a capacidade potencial de influenciar o comportamento de eleitores por intermédio de estratégias de microsegmentação e guerra psicológica, com efeitos deletérios para o funcionamento dos arcabouços institucionais democráticos (Hu, 2020).

A relação entre psicologia e política também está presente nos estudos internacionais e nas áreas de segurança internacional e estratégia. O papel que as percepções desempenham no comportamento estratégico dos agentes políticos remonta à época de Tucídides, para quem o medo provocado pelo aumento do poder ateniense tornou inevitável a Guerra do Peloponeso. Influências de caráter psicológico, portanto, podem desempenhar um papel considerável em dinâmicas de conflito, como, por exemplo, corridas armamentistas (Jervis, 2017). No que diz respeito a processos que envolvem escolhas estratégicas, agentes racionais decidem sobre suas linhas de ação em situações de interdependência estratégica (Niou; Ordeshook, 2015) a partir das informações disponíveis e pertinentes (suficientes) e da maneira como formulam suas expectativas de ganhos ou perdas. Assim, *PsyOps*, na medida em que possibilitam utilizar a desinformação, a propaganda e a manipulação midiática, apresentam o potencial de distorcer processos de formação de expectativas de agentes políticos racionais e, com isso, prejudicar o cálculo estratégico.

Embora modelos baseados na Escolha Racional assumem que os agentes são consistentes em sua busca pela obtenção dos melhores resultados a partir das informações disponíveis (Bueno de Mesquita, 2000), a interdependência estratégica exige levar em consideração o que se espera que os demais agentes, também racionais, pretendem fazer. Em outras palavras, a interdependência estratégica é indissociável de processos de formação de expectativas – e, dessa maneira, interações estratégicas são vulneráveis a manipulações de caráter psicológico. É importante, contudo, distinguir entre comportamentos não racionais e irracionais (desconexão da realidade), pois modelos psicológicos enfatizam seres humanos como pessoas complexas que podem adotar comportamentos não-racionais por razões cognitivas e afetivas (McDermott, 2004) e ainda assim manter conexão com os fatos da realidade.

Ademais, embora pessoas (enquanto agentes individuais) possam ser psicologicamente complexas e suscetíveis a manipulações, é importante atentar para o fato de que *PsyOps* costumam ter por objetivo atingir grupos sociais. A despeito de que agentes individuais detentores de suficiente poder de decisão (figuras autocráticas, por exemplo) possam ser alvos de manipulação psicológica, via de regra a distorção de informações para propósitos emocionais/afetivos é empregada de maneira a produzir crenças compartilhadas que, em última análise, terminam por afetar o agente individual tomador de decisões. No contexto informacional que funciona como arcabouço estrutural para a Máquina de Guerra contemporânea, as *PsyOps* desempenham, portanto, um papel central.

Hoje, a construção de uma narrativa coesa visando a uma estratégia de *PsyOps* não é tão simples, devido à descentralização da produção de conteúdo em mídias de comunicação. Antes, os jornais e outras mídias tradicionais tinham um controle relativamente rígido sobre o conteúdo veiculado, devido ao fato de que a produção de conteúdo era centralizada nas mãos de jornalistas e editores profissionais contratados por empresas privadas. Isso permitia uma curadoria mais estrita do que era publicado e uma maior consistência nas mensagens transmitidas. De uso político, e não estritamente voltado à defesa, a *News Corp*, empresa-mãe da *Fox News*, é frequentemente associada à promoção de agendas conservadoras, particularmente por meio da sua plataforma *Fox News*. A *Fox News* é conhecida por seu alinhamento conservador e tem sido descrita como fa-

vorecendo o Partido Republicano e suas causas políticas, enquanto retrata o Partido Democrata de forma negativa. Este posicionamento ideológico da *Fox News* é reconhecido por muitos americanos, com quase a metade (47%) vendo a *Fox News* como “principalmente conservadora”. O papel da *Fox News* na formação de narrativas políticas coerentes nos EUA é evidente, especialmente durante a cobertura de eventos políticos nas décadas de 1990 e 2000. Da mesma forma, a *Comcast Corporation*, por meio da sua propriedade da *NBCUniversal*, influenciou a construção de narrativas políticas por meio de redes como a MSNBC. Esta rede é conhecida por sua inclinação liberal e progressista, proporcionando uma perspectiva alternativa nas discussões políticas. O posicionamento ideológico da MSNBC tem sido particularmente notável desde o início dos anos 2000.²

Atualmente, no entanto, com a ascensão das mídias sociais digitais, o conteúdo é gerado de forma descentralizada, com os usuários individuais atuando como criadores de conteúdo e disseminadores de informações, o que resulta em um fluxo muito mais amplo e diversificado de informações, em que a validação, precisão e consistência do conteúdo são variadas.

A multiplicidade de vozes e perspectivas na internet significa que controlar uma narrativa se tornou uma tarefa complexa. Enquanto os meios de comunicação tradicionais podiam moldar a opinião pública por meio de um número limitado de canais de informação, hoje em dia as mídias sociais digitais e as plataformas digitais oferecem inúmeros pontos de acesso à informação, cada um com sua própria perspectiva ou agenda. Essa descentralização também leva a um fenômeno em que informações e notícias se espalham rapidamente e muitas vezes sem filtragem ou verificação, tornando o ambiente de informação atual altamente volátil e mais suscetível à desinformação e manipulação. Ao mesmo tempo, ocorre também um processo de hibridização da comunicação (Chadwick, 2017), em que as mídias tradicionais e digitais se retroalimentam não apenas no agendamento temático, mas também nos enquadramentos discursivos, ou nas *PsyOps*.

2. PATTERSON, Thomas E. *A tale of two elections: CBS and Fox News' Portrayal of the 2020 presidential campaign*. Harvard Kennedy School: shorenstein center on media, politics and public policy. 17 de dezembro de 2020. Disponível em: <https://shorensteincenter.org/patterson-2020-election-coverage/>. Acesso em: 26 mar. 2024.

PsyOps, nesse cenário, requerem estratégias mais sofisticadas e adaptativas, capazes de navegar e influenciar esse ecossistema digital complexo e em constante mudança – tanto no sentido de tecnologia quanto na lógica de funcionamento interna. Uma parte crucial dessa adaptação envolve compreender e utilizar algoritmos, que são os mecanismos subjacentes que determinam o que é visto e compartilhado nas plataformas de mídia social: tais algoritmos são projetados para maximizar o engajamento do usuário, promovendo o conteúdo que é mais provável de capturar a atenção e gerar reações e interações. Dessa forma, uma estratégia eficaz de *PsyOps* hoje muitas vezes depende de parcerias ou de uma compreensão profunda dos sistemas algorítmicos operados pelas *Big Techs* – da mesma forma que antes, se estabeleciam conexões com os gigantes da mídia, como a *NewsCorp* e a *Comcast Corporation*, dentre outras um pouco menores.

Os problemas que emergem da dependência com corporações gigantes para a construção de narrativas políticas coesas e a operacionalização de *PsyOps* se reconfiguram com as *Big Tech*. Operações militares e estratégias de guerra estão intrinsecamente ligadas à salvaguarda da soberania de um país e ao cumprimento dos interesses nacionais, e submeter essas estratégias críticas aos caprichos ou às agendas das corporações representa um risco significativo, uma vez que as prioridades das empresas privadas nem sempre estão alinhadas com os interesses de segurança nacional de um Estado. Estratégias de guerra devem ser centralizadas e controladas por autoridades nacionais para garantir que sirvam aos propósitos estratégicos do país. Quando a execução dessas estratégias depende de plataformas de mídia social e tecnologias controladas por corporações privadas, um dilema emerge: por um lado, essas plataformas oferecem meios poderosos e eficazes para disseminar informações e influenciar opiniões, mas, por outro, essa dependência coloca operações militares e de inteligência em uma posição vulnerável, sujeita a políticas corporativas e a possíveis conflitos de interesse. Além disso, a centralização da estratégia de guerra é fundamental para manter a coerência e a eficácia das operações. Quando o controle se dispersa entre várias entidades privadas com seus próprios objetivos comerciais e políticos, há um risco de fragmentação e de falha na execução das operações, bem como dificuldades em manter a integridade e a segurança das informações.

Isso, de fato, dificulta ainda mais as entidades nacionais de realizar operações psicológicas. Uma vez que o conteúdo é produzido pelos próprios usuários de maneira autônoma e dispersa, é amplificado o desafio das entidades nacionais e militares de conduzir *PsyOps* de maneira efetiva e coordenada. Primeiramente, a descentralização implica uma multiplicidade de fontes de informação, muitas das quais operam independentemente de qualquer controle ou influência estatal – e até mesmo corporativa. Isso gera um terreno fértil para a disseminação de narrativas contraditórias e desinformação, o que pode diluir ou até mesmo contradizer as mensagens que as entidades nacionais buscam promover. Além disso, a velocidade e a virilidade com que as informações podem se espalhar nas mídias sociais digitais dificultam o monitoramento e a resposta rápida por parte das entidades governamentais. Além disso, há a questão da credibilidade. Em um ambiente midiático saturado, em que usuários são bombardeados com enorme variedade de informações, ganhar a atenção e a confiança do público torna-se cada vez mais difícil. Neste contexto, *PsyOps* eficazes dependem da capacidade de construir e manter a credibilidade, o que é desafiador quando fontes de informação são diversas ou até mesmo anônimas. Finalmente, a autonomia dos usuários na criação de conteúdo e o papel dos algoritmos – controlados pelas corporações detentoras do espaço comunicacional em questão – representam desafio não irrisório para autoridades nacionais. As estratégias de *PsyOps*, assim, precisam ser desenvolvidas levando em conta os algoritmos, que, muitas vezes, nem mesmo estão disponíveis para consulta e devem ser descobertos por meio do uso da plataforma.

Em meio à descentralização da produção de conteúdo e à complexidade algorítmica das mídias sociais digitais, as estratégias de *PsyOps* precisam ser refinadas para não apenas se infiltrar no fluxo de informações, mas também para se alinharem com a Moral e a Vontade do público nacional. Essas operações devem ser capazes de disseminar mensagens e engajar, motivar e reforçar crenças e valores que sustentam a coesão e a resiliência de uma sociedade. Nesse sentido, é de particular atenção o caso do conflito entre Israel e Palestina, uma vez que ambos os Estados nacionais conseguem manter sua coesão Moral, de maneira tal que o conteúdo produzido de maneira autônoma por usuários nacionais em plataformas de mídias sociais digitais, como o Instagram e o TikTok, é coeso com suas respectivas narrativas.

Para os usuários de TikTok sensíveis aos crimes de guerra³ cometidos em Gaza nas últimas décadas, particularmente a “Geração Z”, a plataforma tornou-se um espaço importante para a articulação de uma narrativa multinacional coesa em apoio à causa palestina. Jovens em Gaza e apoiadores ao redor do mundo estão usando o TikTok para compartilhar suas experiências, criar conscientização e demonstrar solidariedade. Por meio de vídeos curtos e poderosos, apresentam uma perspectiva mais pessoal e humana do conflito, destacando as lutas diárias dos palestinos e mobilizando apoio internacional. Essa abordagem digital contemporânea está moldando uma nova onda de ativismo político e engajamento social, fortalecendo uma narrativa global unificada em favor dos direitos e liberdade do povo palestino.⁴ Por outro lado, conteúdo também é gerado de maneira espontânea pelas forças israelenses. Por exemplo, soldados israelenses usaram o TikTok para compartilhar vídeos, fornecendo uma visão de primeira-pessoa da invasão: esses vídeos mostram soldados em ação, destruindo áreas civis, tecendo comentários depreciativos sobre “terroristas” palestinos e também demonstrando cenas de vandalismo.⁵ Esses registros, muitas vezes compartilhados de forma não autorizada, oferecem uma janela rara para as operações militares e a perspectiva dos soldados no terreno, contrastando fortemente com as narrativas compartilhadas por usuários palestinos e seus apoiadores na plataforma.

Para Clausewitz, Moral refere-se à força interna e à determinação dos indivíduos e dos exércitos, essencial para o sucesso em combate. Ele considerava a Vontade como um elemento crucial na guerra, abrangendo a determinação e a intenção de uma nação de perseguir seus objetivos estratégicos. No mesmo sentido, Dostoievski foca na moralidade e na vontade humana sob um prisma espiritual, explorando o papel da vontade na definição do conflito inerentemente humano entre bem e mal, enfatizando o papel do espírito de uma nação nessa escolha valorativa. No contexto

3. ISRAEL committing war crimes in Gaza, Palestinian FM tells UN. **Al Jazeera**, 16 de maio de 2021. Disponível em: <https://www.aljazeera.com/news/2021/5/16/israel-committing-war-crimes-in-gaza-palestinian-fm-tells-un>. Acesso em: 26 mar. 2024.
4. GUESMI, Haythem. *Generation Z will free Palestine*. **Al Jazeera**, 28 de maio de 2021. Disponível em: <https://www.aljazeera.com/opinions/2021/5/28/generation-z-will-free-palestine>. Acesso em: 26 mar. 2024.
5. TOLER, Aric; KERR, Sarah; SELLA, Adam; LAJKA, Sarjeta; CLARKE, Chevaz. *What Israeli soldiers' videos reveal: cheering destruction and mocking gazans*. **The New York Times**, 6 de fevereiro de 2024. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2024/02/06/world/middleeast/israel-idf-soldiers-war-social-media-video.html>. Acesso em: 26 mar. 2024.

das *PsyOps*, a coesão da Moral e da Vontade tem relevância significativa: ainda que não haja necessariamente uma estratégia formal de *PsyOps* nas plataformas digitais por parte do Estado de Israel, há uma manifestação espontânea da Vontade e da Moral israelenses no conteúdo gerado por seus soldados. Isso, pois, eles geram conteúdos que concordam com seus objetivos militares e políticos, indicando alinhamento dos valores individuais com os objetivos nacionais, contribuindo com a formação de uma narrativa coesa e forte senso de propósito compartilhado.

A despeito dessa coesão espontânea da narrativa política e de guerra, ainda estão se moldando as alianças estreitas entre a *Big Tech* e Estados nacionais em guerra. Para alguns teóricos, a exemplo de Korybko (2015 *apud* Silveira; Cassino, 2020), vivemos um contexto de guerra híbrida. Alguns países detentores de amplo arsenal bélico e de ampla estrutura de tecnologias digitais, ao mesmo tempo em que são potências difusoras de ideias no cenário global, conseguem produzir uma dominação em espectro total, a exemplo dos Estados Unidos. Silveira e Cassino (2020, p. 16) afirmam que “está contido nos EUA não apenas as forças armadas convencionais, mas também as nucleares e também a retórica dos Direitos Humanos e algum nível de exercício legal sobre os meios de comunicação e informação como os Gigantes da Comunicação e a Big Tech, culminando numa *Dominação de Espectro Total*. Por meio do exercício dessa hegemonia, hoje, os EUA é um dos países mais equipados para travar *guerras nas redes*, ou *ciberguerras*.”

Por exemplo, foi identificado por usuários do Instagram e do TikTok algum nível de restrição do alcance de conteúdo pró-Palestina nessas plataformas. Usuários em todo o mundo relataram redução no alcance de postagens com *hashtags* como *#FreePalestine* e *#IStandWithPalestine*. Há relatos de remoção de conteúdos e *shadowbanning*, que é a limitação discreta do alcance de postagens. A Meta (Facebook e Instagram) atribuiu alguns problemas a *bugs* e negou censura política. O TikTok afirmou que não modera conteúdo baseado em sensibilidades políticas⁶. Além disso, o TikTok hoje está sob possível possibilidade de ser banido nos EUA: a proposta de proibição surge em meio à preocupações sobre o conteúdo pró-Palestina e crítico a Israel que se tornou prevalente na plataforma, e

6. *Are social media giants censoring pro-Palestine voices amid Israel's war?* Al Jazeera, 24 de outubro de 2024. Disponível em: <https://www.aljazeera.com/features/2023/10/24/shadowbanning-are-social-media-giants-censoring-pro-palestine-voices>. Acesso em: 26 mar. 2024.

grupos sionistas influentes nos EUA, como a *Jewish Federations of North America*, têm apoiado a proposta, argumentando que o TikTok está contribuindo para o aumento do antissemitismo. Esse debate reflete uma mudança no cenário de opinião pública, particularmente entre a juventude americana, que parece estar mais receptiva às narrativas palestinas, desafiando as visões tradicionalmente pró-Israel.⁷

4. Considerações finais

Ao revisitar os conceitos de Clausewitz e Sun Tzu à luz do cenário digital contemporâneo, percebemos a constante evolução da natureza da guerra e da estratégia. A influência da informação e dos dados na tomada de decisões estratégicas já desafia as concepções tradicionais de poder e controle, e hoje redefine as fronteiras do conflito e da defesa. Além disso, o surgimento da ciberguerra e a crescente importância da influência digital ressaltam a urgente necessidade de uma abordagem multidisciplinar que integre teorias políticas, militares e tecnológicas para enfrentar os desafios do século XXI.

Nesse contexto, a interseção entre tecnologia de ponta, guerra e defesa demanda uma reflexão cuidadosa sobre os rumos da segurança global e da estabilidade internacional. Compreender e antecipar as dinâmicas de poder no espaço digital tornam-se cruciais para preservar a soberania, a integridade e a coesão das nações em um mundo cada vez mais interconectado, e, reconhecendo a complexidade e a interdependência das questões envolvidas, vislumbramos algumas questões que devem ser resolvidas de maneira a promover a segurança e o desenvolvimento sustentável em um ambiente digital em constante mutação:

Ao final da segunda década do século XXI, o constante monitoramento do fluxo de dados que percorre a internet pelas principais agências de inteligência e forças armadas globais evidencia a influência significativa da informação no cenário geopolítico (Silveira; Cassino, 2020). Esse fenômeno reforça a percepção de que a Identidade Nacional e os interesses de um país podem ser moldados ou desafiados pelo incessante fluxo de informações além das fronteiras físicas.

7. BASARAN, Emre. *Why a potential US ban on TikTok will favor Israel*. **Anadolu Ajansi**, 15 mar. 2024. Disponível em: <https://www.aa.com.tr/en/middle-east/why-a-potential-us-ban-on-tiktok-will-favor-israel/3165329#>. Acesso em: 26 mar. 2024.

No ambiente digital contemporâneo, tanto a Vontade quanto a Moral enfrentam desafios particulares: A luta para preservar a coesão social e a resiliência psicológica contra manipulações de caráter disruptivo tornou-se extraordinariamente complexa. Nesse cenário, a psicologia e a guerra da informação destacam-se como componentes essenciais da estratégia moderna, ressoando com os conceitos de desterritorialização e reterritorialização propostos por Deleuze e Guattari. Além disso, a descentralização da comunicação digital, impulsionada pelo surgimento das mídias sociais e pela autonomia dos usuários na produção de conteúdo, representa uma mudança significativa na disseminação da informação e no exercício do poder. Ou seja, este novo paradigma amplifica vozes e perspectivas diversas, ao mesmo tempo em que desafia as estruturas tradicionais de controle da informação.

Por fim, a Moral e a Vontade, fundamentais para o sucesso em conflitos, também assumem novas formas no ambiente digital já que a capacidade de alinhar operações de engajamento e influência psicológica com os fluxos orgânicos de conteúdo torna-se possível - e crucial -, ressoando com os ensinamentos de Sun Tzu e Clausewitz sobre a importância do espírito e da resiliência na condução da guerra. Assim, operações bem-sucedidas devem não apenas espalhar uma narrativa, mas também ressoar com as crenças e valores intrínsecos de um grupo ou nação, fortalecendo a coesão e a determinação coletivas.

Em síntese, a análise desses conceitos clássicos à luz do ambiente digital contemporâneo destaca a complexidade e a interdependência das dinâmicas de poder, informação e moralidade na guerra moderna, ressaltando a necessidade de uma abordagem integrada para enfrentar os desafios da atualidade. Assim, torna-se fundamental, partindo do ponto da revisão teórica elucidada por exemplos contextualizados nos anos recentes, ao qual chegou este trabalho, investir em estudos empíricos e na aguerrida coleção de dados para viabilizar esse tipo de estudo. Apenas a análise de grandes volumes de dados pode fundamentar pesquisas efetivas nessa área, pois permite identificar padrões emergentes e tendências ocultas que seriam imperceptíveis em amostras menores. Além disso, a capacidade de processar e interpretar vastas quantidades de informações é crucial para entender as interações entre atores estatais e não estatais no

cenário digital, proporcionando uma base sólida para a formulação de estratégias adaptativas e inovadoras.

Para que as nações possam enfrentar com eficácia os desafios complexos e dinâmicos deste novo cenário, é imperativo não apenas compreender as novas realidades, mas também estar disposto a inovar continuamente. Clausewitz aborda a guerra como um ato de força, sublinhando a importância da Moral e da Vontade para sustentar operações militares. Sun Tzu, por outro lado, enfatiza o uso da Inteligência, a Tática adaptativa e a vitória por meio da mínima força necessária. Assim, no século XXI, as batalhas serão travadas tanto com bytes quanto com balas, integrando a Força e a Vontade clausewitziana com a Inteligência e a Tática de Sun Tzu, e a vitória pertencerá àqueles que dominarem ambas as frentes com igual maestria.

Referências

ABRAMS, Steve. Beyond Propaganda: Soviet Active Measures in Putin's Russia. **Connections**, v. 15, n. 1, p. 5-31, 2016.

AGNEW, John. **Globalization and Sovereignty**. New York: Rowman & Littlefield, 2009.

ALTAY, S.; BERRICHE, M.; ACERBI, A. Misinformation on Misinformation: Conceptual and Methodological Challenges. **Social Media + Society**, v. 9, n. 1, 2023.

BONDAR, G. L. Кібервійна в Україні та виклики національній безпеці: кібернапади на цифрову інфраструктуру (державні установи, об'єкти критичної інфраструктури та організації третього сектору). **Public Administration and Regional Development**, [s.l.], v. 15, n. 2, 2022.

BUENO DE MESQUITA, Bruce. **Principles of International Politics**. Los Angeles: CQ Press, 2013.

CADWALLADR, Carole. "I made Steve Bannon's Psychological Warfare Tool": Meet the Data War Whistleblower. **The Observer**, 18 mar. 2018.

CASTELLS, Manuel. **A sociedade em rede**. São Paulo: Paz e Terra, 2002.

CASTELLS, Manuel. **The Rise of the Network Society, the Information Age: Economy, Society and Culture**, vol. I. Malden: Blackwell, 1996.

CASTELLS, Manuel. **Ruptura: a crise da democracia liberal**. Rio de Janeiro: Zahar, 2018 (versão Kindle).

CHADWICK, Andrew. **The hybrid Media System: Politics and Power.** Oxford: Oxford University Press, 2017.

CLAUSEWITZ Karl Von. **On War.** Oxford University Press, 2007.

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Felix. **A Thousand Plateaus.** University of Minnesota Press, 2005.

DOSTOIEVSKI, Fyodor. **Os demônios.** Martin Claret, 2018.

ELLUL, Jacques. **Propagandes.** Paris: Armand Collin, 1962.

FERRER, X.; VAN NUENEN, T.; SUCH, J. M.; COTÉ, M; CRIADO, N. Bias and Discrimination in AI: a Cross-disciplinary Perspective. **IEEE Technology and Society Magazine**, v. 40, n. 2, p 72-80, 2021.

GILAD, Amitai; PECHT, Eyal; TISHLER, Asher. Intelligence, Cyberspace, and National Security. **Defence and Peace Economics**, [s.l.], v. 32, n. 1, p. 18-45, 18 jul. 2020.

HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. **Império.** 11. ed. Rio de Janeiro: Editora Record, 2004.

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. **Grundlinien der Philosophie des Rechts Oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse.** Suhrkamp Verlag, 2000.

HERMAN, Edward S.; CHOMSKY, Noam. **Manufacturing Consent: the Political Economy of the Mass Media.** New York: Pantheon Books, 1988.

HU, Margaret. Cambridge Analytica's Black Box. **Big Data & Society**, v. 7, n. 2, 2020.

JERVIS, Robert. **Perception and Misperception in International Politics.** New Edition. Princeton: Princeton University Press, 2017.

KLEIN, Naomi. **The shock doctrine: the Rise of Disaster Capitalism.** New York: Metropolitan Books, 2007.

KLINGE, Tobias J.; HENDRIKSE, Reijer; FERNANDEZ, Rodrigo; ADRIAANS, Ilke. Augmenting digital monopolies: a corporate financialization perspective on the rise of Big Tech. **Competition & Change**, v. 27, n. 2, p. 332-353, 2023.

KLINGER, Ulrike. Algorithms, Power and Digital Politics. In: COLEMAN, S.; SORENSEN, L. (Eds.). **Handbook of Digital Politics.** Cheltenham: Edward Elgar, 2023. p. 210-258.

LAKE, David A.; POWELL, Robert (Eds.). **Strategic Choice and International Relations**. Princeton: Princeton University Press, 1999.

LANIER, Jaron. **Ten Arguments for Deleting Your Social Media Accounts Right Now**. New York: Henry Holt and Co., 2018.

LAO TSE. **Tao Te Ching: the Tao and its Characteristics**. The Floating Press, 2008.

LINEBARGER, Paul M. Anthony. **Psychological Warfare**. Washington: Infantry Journal Press, 1948.

McDERMOTT, Rose. **Political Psychology in International Relations**. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2004.

MORENO, Alejandro. **El cambio electoral: votantes, encuestas y democracia en México**. México: FCE, 2018.

NARULA, Sunil. Psychological Operations (PsyOps): a Conceptual Overview. **Strategic Analysis**, v. 28, n. 1, p. 177-192, 2004.

NIOU, Emerson M. S.; ORDESHOOK, Peter C. **Strategy and Politics: an Introduction to Game Theory**. New York and London: Routledge, 2015.

NORRIS, Pippa; INGLEHART, Ronald. **Cosmopolitan Communications: Cultural Diversity in Globalized World**. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

PFEIFFER, Sabine. **Digital Capitalism and Distributive Forces**. Bielefeld: Transcript Independent Academic Publishing, 2022.

RHUKUZAGE, Serge Katembera. Sociologia digital, ou Sociologia do Digital? **Revista Abordagens**. Vol. 2, n. 1, 2020.

SHAPIRO, Michael. **Reading the Postmodern Polity: Political Theory as Textual Practice**. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1991.

SHAPIRO, Michael. **Methods and nations: Cultural Governance and the Indigenous Subject**. London and New York: Routledge, 2004.

SCHÜZ, B.; JONES, C. Mis and Disinformation in Social Media: Mitigating Risks in Digital Health Communication. **Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz**, v. 67, n. 3, p. 300-307, 2024.

SILVA, Joscimar. **Surfando na crise da representação e nos valores: lideranças políticas emergentes e mídias sociais digitais na América Latina**. Tese de doutorado em Ciência Política. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2021.

_____. Desconfiados, conectados e indignados: crise de representação e mídias digitais no Brasil, México e Peru. **Revista Debates** (UFRGS), v. 16, p. 65-95, 2022.

_____. Os mandatos da antipolítica: líderes políticos digitais e a representação política na América Latina. **Revista Compolítica**, v. 13, p. 171-196, 2023.

SILVEIRA, Sérgio Amadeu; CASSINO, João Francisco. Comunicação militarizada: a *internet* e os novos formatos da guerra. **Revista Fronteiras** – estudos midiáticos, v. 22, n. 1, p. 11-20, janeiro/abril 2020.

SIMONS, Steve John. The art of Military Logistics. **Communications of the ACM**, v. 44, n. 6, 2001.

SUN TZU. **The Art of War**. Aziloth Books, 2010.

TELLES, Helcimara; MUNDIM, Pedro Santos; LOPES, Nayla. Internautas, verdes y pentecostales: ¿nuevos patrones de comportamiento político en Brasil?. In: TELLES, Helcimara S.; MORENO, Alejandro. (cords.). **El votante latinoamericano: comportamiento electoral y comunicación política**. México: Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública. Cámara de Diputados, 2015.

THE DEVELOPMENT of Military Logistics: an Introduction. **Whitehall Papers**, 52:1, DOI: 10.1080/02681300009414705.

TOFFLER, Alvin. **The Third Wave**. New York: William Morrow, 1980.

VAN DER VLIST, F.; HELMOND, A.; FERRARI, F. Big AI: Cloud Infrastructure Dependence and the Industrialisation of Artificial Intelligence. **Big Data & Society**, v. 11, n. 1, 2024.